

G`O`ZANING *G.ARBOREUM L.* TURI NAMUNALARINING TOLA CHIQIMI KO`RSATKICHLARI

¹Mamaraximov Bunyod Ikramovich, ²Axmedov Otabek Abdashimovich, ³Xalikova
Maloxat Babamuradovna

¹q.x.f.d., ²tadqiqotchi, ³q.x.f.d., prof

Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016952>

Annotatsiya. Ma`lumki, go`za o`simligi tola beruvchi o`simlik sifatida ekiladi. Ko`proq xom-ashyo olish uchun tola chiqimi yuqori ko`rsatkichga ega bo`lgan navlar ekilishi lozim. Shuningdek, tolasi junlik hususiyatga ega go`za turlari mavjud bo`lib, ularning tola xususiyatlarini o`rganish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada go`za kolleksiyasida mavjud jun xususiyatga ega bo`lgan diploid namunalarning tola chiqimi ko`rsatkichlari o`rganilgan va diqqatga sazavor namunalari ajratib olinganligi keltirilgan.

Аннотация. Известно, что хлопчатник культивируется как волокнистое растение. Чтобы получить больше сырья, необходимо сажать сорта с высоким выходом волокна. Также существуют виды шерстяных волокон, и важно изучить свойства их волокон. В данной статье изучены показатели выхода волокна диплоидных образцов со свойствами шерсти в коллекции хлопчатника и отобраны заслуживающие внимания образцы.

Abstract. It is known that cotton is cultivated as a fiber plant. In order to obtain more raw materials, it is necessary to plant varieties with a high fiber yield. There are also types of wool fibers, and it is important to study the properties of their fibers. In this article, the fiber yield indicators of diploid samples with wool properties in the cotton collection were studied and noteworthy samples were selected.

Kalit so`zlar: g`o`za, *G.arboreum L.*, junli tola, diploid, tola chiqimi, boshlang`ich ashyo.

Ключевые слова: хлопчатник, *G.arboreum L.*, шерстяное волокно, диплоид, выход волокна, исходный материал.

Keywords: cotton, *G.arboreum L.*, wool fiber, diploid, fiber yield, initial material.

Kirish. Ma`lumki, tabiatda mavjud bo`lgan g`o`zaning 50 dan ortiq turlaridan atigi 4 ta turi madaniy hisoblanadi (*G.arboreum L.*, *G.herbaceum L.*, *G.hirsutum L.*, *G.barabadense L.*). Shu turlar orasida *G.arboreum L.* diploid tur hisoblanib, tola ishlab chiqarishda xom-ashyo olish uchun ekib kelinadi. Bu borada Hindiston davlati birinchilardan bo`lsa, undan keying o`rinni Pokiston davlati egallaydi. Bu davlatlar butun jahonga ushbu turdan olingan tolani eksport qilib kelmoqda.

Osiyo paxtasi (*Gossypium arboreum*, A2) yigiriladigan junli tolalar yetishtirish uchun muhim modeldir. Biroq Osiyo paxtasining genetik xaritasi boshqa turg'un ekinlar qatori tetraploid g`o`zalardan ham ortda qolib ketgan bo`lib, Yaohua Li, Tong Mo va boshqalar ushbu muammoni yechish uchun SNP genetik xaritasini yaratish va muhim hosildorlik hamda tola sifati belgilari uchun QTL xaritasini yaratishga qaratilgan tadqiqotlar olib borishgan. Ularning ishlari Osiyo paxtasining hosildorligi va tola sifatini aniqlash uchun QTL ning nozik xaritasini yaratish va klonlash uchun mustahkam poydevor yaratgan [3].

G.arboreumda plazma membranasi uchun ichki oqsil paxta tolasi uzunligini yaxshilashini Hafsa Amat-ur-Rasool, Ayesha Latif at al. lar *Agrobacterium* usulida kurtaklar uchun kesib, 35SCpPIP2 genini PIP2 gen konstruksiyasi bilan o'zgartirish orqali aniqlashadi. Transgen o'simliklarda CpPIP2 genining nisbiy faolligi transgen bo'lmagan nazorat bilan solishtirganda 35 baravarga oshadi. Transgen o'simliklar transgen bo'lmagan nazorat bilan solishtirganda shtapel uzunligining mos ravishda o'sishini (150% gacha) ko'rsatadi [2].

G'ozaning jahon kolleksiyasida dunyoning turli iqlim sharoitlaridan keltirilgan namunalar mavjud bo'lib, bu namunalarni qimmatli xo'jalik belgilari asosida o'rganish va ahamiyatini tahlil qilish orqali uning qimmatli xususiyatlarini ochib berish nihoyatda muhim hisoblanadi. Ayniqsa tolasining junlik xususiyatlari orqali farmasevtika sohasida bir qancha muammolarga yechim topish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi g'ozaning jahon kolleksiyasida mavjud *G.arboreum* L. turi namunalarining tola chiqimi ko'rsatkichlarini o'rganish va yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan namunalarni tanlab olishdan iborat edi.

Tadqiqot materiallari: PSUYAITI qoshidagi jahon kolleksiyasida mavjud *G.arboreum* L. turi namunalari (katalog raqami: 012088, 012093, 012096, 012138, 012141, 012142, 012144, 012148, 012150, 012156, 012159, 012160, 012161, 012162, 012163, 012165, 012169, 012171, 012173, 012175).

Tadqiqot uslubiyoti. Tadqiqotlarda o'rganiladigan diploid tur go'za namunalari Paxta seleksiyasi, urg'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutining markaziy dala ko'chatzorida o'rganildi. Kolleksiyadan ajratib olingan *G.arboreum* L. turiga mansub namunalar aprel oyining uchinchi o'n kunligida dala sharoitida 15 uyali qilib ekildi. Har bir namuna bo'yicha o'simliklardan 30 ta ko'sakdan paxta-xom ashyosi terib olindi.

Natijalarning sonli ko'rsatkichlari B.A.Dospexov uslubida statistik ishlovdan o'tkazildi [1].

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar davomida Hindiston va Xitoy davlatlaridan keltirilgan namunalarning tola chiqimi o'rganildi. O'rganilgan namunalarda tola chiqimi mos ravishda 23,5-43,2% oralig'ida bo'lganligi qayd etildi (1-rasm). Jumladan, Hindiston namunalaridan katalog raqami 012088 bo'lgan namunada tola chiqimi 40,0%, 012093 raqamli namunada 28,9%, 012096 raqamli namunada 34,5% ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, Xitoy namunalaridan katalog raqamlari 012138 bo'lgan namunada 43,2%, 012141 bo'lgan namunada 27,7%, 012142 namunada 33,0%, 012144 namunada 27,2%, 012148 namunada 23,5%, 012150 namunada 40,2%, 012156 namunada 28,9%, 012159 namunada 34,2%, 012160 namunada 42,0%, 012161 namunada 25,6%, 012162 namunada 27,7%, 012163 namunada 35,6%, 012165 namunada 27,2%, 012169 namunada 23,5%, 012171 namunada 40,3% va 012173 namunada 28,9% hamda, 012175 bo'lgan namunada 33,8% tola chiqimi aniqlandi.

Izoh: 1-012088, 2-012093, 3-012096, 4-012138, 5-012141, 6-012142, 7-012144, 8-012148, 9-012150, 10-012156, 11-012159, 12-012160, 13-012161, 14-012162, 15-012163, 16-012165, 17-012169, 18-012171, 19-012173, 20-012175.

1-пачм. G'ozaning jahon kolleksiyasida mavjud *G.arboreum* L. turi namunalarining tola chiqimi ko'rsatkichlari, %

O`rganilgan namunalar orasidan 012088, 012096, 012142, 012150, 012159, 012160, 012163, 012171 nomerli namunalar yuqori tola chiqimiga ega bo`lganligi qayd etildi va tadqiqotlarda o`rganish uchun ajratildi.

Xulosa. Tadqiqotlar davomida o`rganilgan kolleksiya namunalari orasida yuqori tola chiqimiga ega bo`lgan diploid namunalar mavjud bo`lib, ularni ajratib olish orqali duragaylash asosida yuqori tola chiqimiga ega bo`lgan yangi diplod tizmalarni va navlarni yaratish uchun boshlang`ich ashyo sifatida tavsiya qilinadi. Shuningdek, bu namunalarda tadqiqotlarni davom ettirish orqali ularning tolasidan inson hayotida muhim ahamiyatga ega turli materiallarni tayyorlashga tadbiq etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. -Moskva, 1979. -S. 3-242.
2. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-022-07138-1>
3. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-021-01848-0>